

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КОРОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ МАСС НА СОЛНЦЕ

STATISTICAL ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF CORONAL MASS EJECTS IN THE SUN

ДЖИМБЕЕВА ЛЮДМИЛА НАРАНОВНА,

кандидат физико-математических наук, доцент,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

ЯЗЛЫЕВА АЙНА,

студентка,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

АКМЫРАДОВА ЧЫНАР,

студентка,

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова.

DZJIMBEEVA LUDMILA NARANOVNA,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov.

YAZLYEVA AINA,

student,

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov.

AKMYRADOVA CHYNAR,

student,

Kalmyk State University B.B. Gorodovikova.

Предметом исследования в данной статье является наличие периодичности появления корональных выбросов масс (КВМ) на Солнце, поведение КВМ в течение солнечного цикла, существование корреляции между солнечными пятнами и КВМ. Объекты исследования, рассматриваемые в данной статье, это корональные выбросы масс. Проведен корреляционный анализ показателей солнечной активности. Основным выводом является то, что основные характеристики КВМ имеют периодичность в появлении на Солнце. Не наблюдается отчетливой корреляции между солнечными пятнами и числом КВМ.

The subject of research in this article is the presence of the frequency of coronal mass ejections (CMEs) on the Sun, the behavior of CMEs during the solar cycle, the existence of a correlation between sunspots and CMEs. The objects of research considered in this article are coronal mass ejections. A correlation analysis of solar activity indicators was carried out. The main conclusion is that the main characteristics of the KVM have a periodicity in appearance in the Sun. There is no clear correlation between sunspots and the number of SQ M.

Ключевые слова: *корональные выбросы масс, солнечные пятна, Солнце, солнечный цикл, корреляция, фурье-анализ, вейвлет-анализ, нисходящая ветвь цикла, восходящая ветвь цикла.*

Key words: coronal mass ejections, sunspots, Sun, solar cycle, correlation, Fourier analysis, wavelet analysis, descending branch of the cycle, ascending branch of the cycle.

Объекты исследования, рассматриваемые в данной статье, это корональные выбросы масс. Исследования проведены на наблюдательном материале, находящемся в открытом доступе в Интернете, это LASCO CME CATALOG.

В последнее время активно в физике Солнца стали изучаться корональные выбросы масс (КВМ, CME), что стало возможно в связи с техническими возможностями телескопов на гелиосферной обсерватории SOHO. Солнечный радиотелескоп (CME) стал основным источником для выявления показателей солнечной активности, которые стали индикаторами солнечной активности, особенно в результате переходных явлений в гелиосфере. По данным солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO), была создана самая длинная и единообразная база данных по корональным выбросам масс наблюдения стали проводиться с 1996 года и по настоящее время, то есть охватывает 23 и 24 солнечных цикла.

На кафедре теоретической физики Калмыцкого госуниверситета в течение нескольких лет изучают корональные выбросы масс. В настоящее время построена солнечная обсерватория при КалмГУ, создан научный центр по анализу солнечной активности, авторами данной статьи также опубликованы несколько работ, например, [1-3]. В своих работах мы опираемся на каталог, находящийся в Интернете, сайт https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/.

В таблице 1 представлены максимумы и минимумы 23 цикла и 24 цикла.

Таблица 1. Максимумы и минимумы 23 цикла и 24 цикла.

Но ер цикла	Год начала цикла	W_{min}	Максимум цикла, год	Минимум цикла, год	W_{max}	Длительность цикла, годы	Ветвь роста, годы	Ветвь спада, годы
22	1986 IX	12,3	1989 VII	1996 V	158,11	9,58	2,92	6,66
23	1996 VI	8	2000 IV	2008 XII	120,7	12,7	3,83	8,87
24	2009 I		2014 IV	2021 IV- X	81,9	12	5,4	7

Несмотря на различную длительность отдельных циклов, каждому из них свойственны общие закономерности. Так, чем интенсивнее цикл, тем короче ветвь роста и тем длиннее ветвь спада, но для циклов малой интенсивности как раз наоборот – длина ветви роста превышает длину ветви спада.

Коэффициент корреляции характеризует не всякую зависимость, а только так называемую линейную зависимость. Линейная вероятностная зависимость случайных величин заключается в том, что при возрастании одной случайной величины другая имеет тенденцию возрастать (или же убывать) по линейному закону. Таким образом, коэффициент корреляции характеризует степень тесноты линейной зависимости между случайными величинами.

Для определения коэффициента корреляции имеется несколько методов, мы вычисляли коэффициент корреляции по формуле:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{[\sum (x - \bar{x})^2][\sum (y - \bar{y})^2]}} = \frac{\sum x' y'}{\sqrt{(\sum x'^2)(\sum y'^2)}}$$

В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции для восходящей и нисходящей ветвей 23 и 24 циклов.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между количеством КВМ (N), числом Вольфа (W) и линейной скоростью КВМ (V).

23 цикл солнечной активности		24 цикл солнечной активности	
Восходящая ветвь цикла	Нисходящая ветвь цикла	Восходящая ветвь цикла	Нисходящая ветвь цикла
$r_{NW} = 0,83$	$r_{NW} = 0,59$	$r_{NW} = 0,86$	$r_{NW} = 0,94$
$r_{WV} = 0,77$	$r_{WV} = 0,61$	$r_{WV} = 0,66$	$r_{WV} = 0,79$

Корреляционный анализ показал незначительную разницу между коэффициентами корреляции, когда солнечная активность проявляется в отдельные фазы цикла 0,88 на восходящей ветви цикла, 0,69 в максимуме активности и 0,82 на нисходящей ветви цикла, что подтверждает более ранние результаты. Так в работе [4] высказано предположение, что это вызвано большим количеством корональных выбросов масс из областей покоящихся филаментов за пределами пояса активной области. Ясно, что существует межцикловая вариация корреляции. В работе [5] полная характеристика всех особенностей 23 цикла.

В таблице 3 мы приводим данные по максимальным и минимальным значениям параметров.

Таблица 3. Максимальные и минимальные значения параметров.

Номер цикла	Восходящая ветвь цикла			Нисходящая ветвь цикла			
		Кол-во КВМ (N)	Числа Вольфа (W)	Линейная скорость КВМ	Кол-во КВМ (N)	Числа Вольфа (W)	Линейная скорость КВМ
23 цикл	Max	158	148,6	632,4	181	175	970,82
	Min	8	1,2	183,6	47	0,2	231,58
24 цикл	Max	261	93,9	510,58	260	83,2	417,57
	Min	47	0,3	210	31	0,1	191,49

Рассмотрим связь корональных выбросов масс и индексов геомагнитной активности. Геомагнитные индексы характеризуют изменчивость магнитного поля Земли с помощью одного числа (например, Dst, K, Ap, aa и др.). Так как корональные выбросы масс – это те, которые физически прибывают на Землю, вызывая геомагнитную активность.

Затем нами был проведен Фурье и вейвлет анализ.

Дискретное преобразование Фурье осуществлялось по известным формулам

$$X_D(j\omega) = \Delta \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \exp(-jn\omega\Delta) \quad x_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/\Delta}^{\pi/\Delta} X_D(j\omega) \exp(jn\omega\Delta) d\omega$$

В настоящее время при анализе дискретных рядов исследования используется вейвлетный анализ, который является линейным преобразованием сигналов и отображает этими

сигналами физические данные о процессах и физических свойствах природных сред и объектов.

Он отличается от преобразования Фурье тем, что применяется для исследования функций, характеристики которых эволюционируют во времени, при этом частота и координата рассматриваются как независимые переменные. В непрерывном разложении по вейвлетам используется разложение по одной единственной функции $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, называемой вейвлетом, которая подвергается лишь операциям трансляции и растяжения (сжатия). В случае непрерывного преобразования параметры трансляции и растяжения изменяются непрерывным образом. Дискретные значения амплитудной вейвлет-функции вычисляются по формулам:

$$W(a_i, b_j) = \frac{1}{n(a_i, b_j)} \sum_{k=0}^{N-1} x_k^0 \psi * \left(\frac{t_k - b_j}{a_j} \right),$$

$$n(a_i, b_j) = \sum_{k=0}^{N-1} \exp\left(-\frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{t_k - b_j}{a_i}\right)^2\right),$$

Эти функции нормированы таким образом, чтобы их $L^2(\mathbb{R})$ норма не зависела от величины a . В этих формулах $\psi(t)$ – принятый анализирующий вейвлет.

В нашей работе преобразование производилось с помощью вейвлета Морле шестого порядка:

$$\Psi(t) = \pi^{-1/4} \exp(irt) \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right), r = 6$$

Вейвлет-спектр определяется как $[[W_{\psi, x}]^2]$, а частота ω и амплитуда A следующими выражениями:

$$\omega = (r + \sqrt{r^2 + 2}) / 2a_0$$

$$A^2 = 2\pi^{-1/2} a_0^{-1} e^{(\alpha a_0 - r)^2} |W|^2(a_0),$$

где a_0 – максимум вейвлет-спектра.

Вейвлет ψ и его Фурье-образ являются функциями с вполне определенным, конечным положением центров \bar{t} и радиусов Δ_t :

$$\bar{t} = \frac{1}{\|\Psi\|^2} \int_{-\infty}^{+\infty} t |\Psi(t)|^2 dt,$$

$$\Delta_t^2 = \frac{1}{\|\Psi\|^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \bar{t})^2 |\Psi(t)|^2 dt.$$

Величины $\bar{\omega}$ и Δ_{ω} определяются аналогично. Пределы изменения масштабного коэффициента зависят от выбора вейвлета и от того, какие частоты мы хотим отразить в результате разложения. Вейвлет-анализ относительно просто позволяет обнаружить закономерности в исследуемом сигнале. Чтобы понять характер эволюции системы, нужно получить двумерное изображение результатов непрерывного вейвлет-преобразования исходного сигнала. Нами была составлена программа в математическом пакете Matlab, результаты представлены на следующих графиках (таблица 4).

Как видно из представленных графиков для всех характеристик корональных выбросов масс наблюдается периодичность: 60 дней, 80 дней, 20 дней. Это и понятно, так как характеристики одного и того же явления.

Таблица 4. Программа в математическом пакете Matlab.

Вывод: в данной статье мы проанализировали связь между числом корональных выбросов масс и числом Вольфа для солнечных пятен. Значимой корреляции не наблюдалось. Рассмотрено поведение КВМ на нисходящей и восходящей ветви спада. Проведенный фурье

и вейвлет анализ показал наличие периодичности появления КВМ в 60 дней, 80 дней, присутствует периодичность в 20 дней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джимбеева Л.Н., Акмырадова Ч.С., Байрамгылыджова А., Сададинова Ф.С. Изменение геометрических характеристик корональных выбросов масс (КВМ) в зависимости от времени. //Актуальные вопросы естественных наук в современном научном знании. Материалы 1 Всероссийской научно-практической конференции. Элиста, 28-29 мая 2021. С. 140-143.
2. Джимбеева Л.Н., Язлыева А.Я., Реджепалыева Г.О. Корональные выбросы масс – индикаторы солнечной активности. // Актуальные вопросы естественных наук в современном научном знании. Материалы 1 Всероссийской научно-практической конференции. Элиста, 28-29 мая 2021. С. 144-147.
3. Джимбеева Л.Н., Карабаева Н.А., Отепова С.К. Описание каталога корональных выбросов масс // Актуальные вопросы естественных наук в современном научном знании. Материалы 1 Всероссийской научно-практической конференции. Элиста, 28-29 мая 2021. С. 147-150.
4. Брей Р. Солнечные пятна / Р. Брей, Р. Лоухед. М. : Мир, 1967. 384 с.
5. Витинский Ю.И. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. Витинский, М. Копецкий, Г.В. Куклин. М.: Наука, 1986. 296 с.
6. Ишков В.Н. Циклы солнечной активности: общие характеристики и современные границы прогнозирования / В.Н. Ишков, И.Г. Шибяев // Изв. РАН. 2006. Т. 70, № 10. С. 1439-1442.
7. Обридко В.Н. Солнечные пятна и комплексы активности / В.Н. Обридко. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. 256 с.
8. Филиппов Б.П. Эруптивные процессы на Солнце / Б.П. Филиппов. М.: Физматлит, 2007. 216 с.

© Джимбеева Л.Н., Язлыева А., Акмырадова Ч., 2022.